

**ИНСТИТУТ АПЕЛЛЯЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ И
АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ**

СИЧКАР В.А.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права;

ЛЕБЕДИНСКАЯ Н.В.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье путём сравнительного анализа выявляются характерные черты института апелляции в гражданском и арбитражном процессе России, а также поднимается вопрос о принятии единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, актуальность и целесообразность которого с течением времени ставится авторами под сомнение.

Ключевые слова: институт апелляции; обжалование; судопроизводство; судебный акт; гражданский процесс; арбитражный процесс; общие признаки; единый ГПК РФ.

**INSTITUTE OF APPEAL IN CIVIL AND ARBITRATION
PROCEEDINGS: SIMILARITIES AND DIFFERENCES**

SICHKAR V.A.,
Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;

LEBEDINSKAYA N.V.,
Master's student of the Department of Civil and
Business Law,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article reveals by comparative analysis the characteristic features of the institution of appeal in the civil and arbitration process of Russia, and also raises the question of the adoption of a unified Code of Civil Procedure of the Russian

Federation, the relevance and expediency of which is questioned by the author over time.

Keywords: institute of appeal; appeal; judicial proceedings; judicial act; civil procedure; arbitration process; general features; unified Civil Procedure Code of the Russian Federation

Постановка задачи. В результате принятия единого ГПК РФ существующие в гражданском и арбитражном процессе противоречия будут устранены, а многие правовые коллизии разрешены.

По мнению разработчиков Концепции единого ГПК РФ, основными целями принятия нового кодекса являются:

– устранение противоречий между гражданским и арбитражным процессом с учётом норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ);

– установление новых правил разрешения спорных правовых вопросов;

– сохранение наиболее удачных наработок Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и ГПК РФ, распространение их на весь гражданский процесс.

Актуальность. Апелляционное судопроизводство предназначено для проверки по требованиям заинтересованных лиц правильности решения, принятого по делу судом первой инстанции, и выполнения действий, обусловленных результатом проверки.

Правильное построение теории и практики апелляционного производства – залог нормального функционирования как арбитражного, так и гражданского судопроизводства в целом, так как в ходе пересмотра дела вышестоящим судом суд вправе не только реагировать на нарушения, но и устанавливать относящиеся к ним факты.

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – единый ГПК РФ), принятая в не столь далеком 2014 г., была призвана способствовать повышению эффективности российского судопроизводства за счёт унификации гражданского и арбитражного процессуального законодательства, однако на сегодняшний день единый ГПК РФ так и не был принят.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением института апелляции, его признаков в гражданском и арбитражном процессе занимались многие учёные, среди которых Анохин В.С., Борисова Е.А., Коршунов Ю.А., Куемжиева Я.Н., Калиничева Е.П., Никитин С.В. и др. Большинство процессуалистов отмечают множество схожих черт апелляционного производства в этих двух процессах, однако отличия данной стадии судопроизводства тоже имеют место.

Цель статьи: провести анализ и сравнение признаков, присущих

институту апелляции в гражданском и арбитражном судопроизводстве, в результате чего обнаружить сходства и различия апелляционного производства в этих двух процессах. Кроме того, рассмотреть вопрос целесообразности принятия единого ГПК РФ.

Изложение основного материала исследования. Институт апелляции позволяет более полно и обоснованно гарантировать реализацию права на судебную защиту, поскольку обжалование предполагает вторичное рассмотрение дела по существу. Эта стадия необходима для выявления и исправления ошибок, которые могут допускать судьи при вынесении решений. Важным является факт, что в обоих процессах обжалование в апелляционном порядке возможно только для тех решений, которые ещё не вступили в законную силу.

Обновление российского института апелляции в гражданском и арбитражном процессе продиктовано необходимостью системной согласованности правил, повышения гарантий реализации принципов законности, обоснованности и справедливости при отправлении правосудия в России [1, с. 236].

Апелляция в гражданском и арбитражном процессе имеет одни и те же цели, основной из которых является повторное рассмотрение дела по существу заявленного требования в целом или в части в зависимости от содержания апелляционной жалобы.

Процедура пересмотра решения суда как в гражданском, так и в арбитражном процессе обладает рядом типичных характеристик, в том числе:

- с помощью апелляционной жалобы можно оспорить решение суда, пока оно ещё не обрело свою законную силу (п. 1 ст. 320 ГПК РФ, п. 1 ст. 257 АПК РФ);

- разрешение дела в порядке апелляции производится вышестоящей судебной инстанцией (ст. 320.1 ГПК РФ, ст. 258 АПК РФ);

- апелляционная жалоба должна подаваться через суд, принявший оспариваемый акт (ч. 1 ст. 321 ГПК РФ, ч. 2 ст. 257 АПК РФ);

- апелляционная жалоба на решение суда подписывается лицом, направляющим её в суд, или уполномоченным им лицом (ч. 3 ст. 322 ГПК РФ, ч. 1 ст. 260 АПК РФ);

- в апелляционную жалобу не допускается включение новых требований, не заявленных при рассмотрении дела судом первой инстанции (ч. 2 ст. 322 ГПК РФ, ч. 3 ст. 257 АПК РФ);

- постановление суда апелляционной инстанции приобретает юридическую силу в день его принятия (ч. 5 ст. 329 ГПК РФ, ч. 5 ст. 271 АПК РФ) [2, с. 57-58].

Срок подачи апелляционной жалобы одинаков для обоих кодексов – он составляет один месяц с момента принятия судом

первой инстанции обжалуемого решения. Арбитражный суд в свою очередь должен направить её вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трёхдневный срок со дня поступления жалобы в суд.

Говоря о субъектах апелляционного производства, следует сказать, что апелляционную жалобу в рамках как гражданского, так и арбитражного процесса могут подать лица, участвующие в деле, а также не привлечённые к участию в деле лица, если суд принял решение об их правах и обязанностях (ст. 320 ГПК РФ, ст. 257 АПК РФ). Таким образом, круг субъектов апелляционного производства в обоих процессах идентичен.

В случае непринятия апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции суд апелляционной инстанции выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без движения с назначением сроков для исправления неточностей или критических ошибок, содержащихся в апелляционной жалобе. Данная обязанность суда регламентирована и не имеет существенных отличий в процессуальных кодексах (ст. 323 ГПК РФ, ст. 263 АПК РФ) [3, с. 93].

Основания возвращения апелляционной жалобы по правилам гражданского и арбитражного процесса не имеют принципиальных отличий и согласуются с основаниями оставления жалобы без движения. Возвращение жалобы оформляется определением суда, которое может быть предметом отдельного обжалования (ст. 324 ГПК РФ, ст. 264 АПК РФ).

В ст. 328 ГПК РФ и ст. 269 АПК РФ указываются полномочия судов апелляционной инстанции. В целом статьи являются тождественными, за исключением п. 4 ст. 328 ГПК РФ о том, что жалоба может быть оставлена без рассмотрения по существу из-за нерешённого вопроса о пропуске срока обжалования решения. Также схожими можно назвать нормы об основаниях для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. В обоих кодексах основания для отмены нормативных актов нижестоящих судов практически повторяются.

Идентичными также являются статьи о рассмотрении апелляционных жалоб на решения, которые были приняты в порядке упрощённого производства. В этом случае и в гражданском, и в арбитражном судопроизводстве судья будет единолично рассматривать жалобу без вызова лиц, участвующих в деле. Но оба кодекса предусматривают случаи, что при определённых условиях (характер и сложность рассматриваемого вопроса, доводы апелляционной жалобы и возражения относительно апелляционной жалобы) судья может вызвать стороны для участия в судебном заседании [4, с. 18].

Но вместе со сходными чертами институт апелляции имеет свои различия в процессуальном гражданском и арбитражном праве. Рассмотрим некоторые из них.

Уже с первых статей глав об обжаловании двух кодексов видно, что апелляция в гражданском процессе является более широким понятием. В ст. 320.1 ГПК РФ разъясняется, в каком именно суде будет рассматриваться апелляционная жалоба или представление. В ней иерархично указываются суды, начиная с районных судов и заканчивая Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ. В АПК РФ в отдельную статью (ст. 258) выделено наименование суда апелляционной инстанции, в арбитражном судопроизводстве таковым является арбитражный апелляционный суд. В соответствии со ст. 33.1 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в России в настоящее время действует двадцать один арбитражный апелляционный суд [5]. Один суд может принимать на рассмотрение апелляционные жалобы, которые были приняты в нижестоящих судах нескольких регионов одновременно.

Апелляционная жалоба в судах общей юрисдикции проходит предварительную проверку в суде первой инстанции на соблюдение требований к форме, содержанию и приложениям, и только после этого направляется в суд апелляционной инстанции, в то время как в арбитражном процессе суд первой инстанции обязан направить апелляционную жалобу в суд апелляционной инстанции, не проверяя содержание и приложения жалобы, указанная функция принадлежит суду апелляционной инстанции [6, с. 8].

Следует обратить внимание на тот факт, что указанные фактические действия суда общей юрисдикции по проверке права заявителя на обжалование, приемлемости жалобы по сроку её подачи, форме и содержанию совершаются судом без принятия особого процессуального акта.

После поступления дела вместе с апелляционной жалобой в суд апелляционной инстанции последний извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном порядке (ч. 1 ст. 327 ГПК РФ). Указанные фактические действия также совершаются судом без вынесения особого процессуального акта как основания допуска жалобы к апелляционному рассмотрению.

Наличие института некоего «фактического» принятия апелляционной жалобы взамен принятия очевидного и ясного процессуального решения, очевидно, нарушает положение о процессуальной определённости.

Иные правила действуют в арбитражном судопроизводстве. Согласно правилам ст. 261, 262 АПК РФ суд апелляционной инстанции, установив соответствие жалобы требованиям допустимости к принятию, выносит определение о возбуждении производства по апелляционной жалобе. Таким образом, происходит процессуальное фиксирование начала производства в арбитражном суде апелляционной инстанции.

Как отмечает Калиничева Е.П., принцип концентрации, да и обычная логика предполагают, что апелляционные функции, включая распорядительные полномочия в отношении апелляционной жалобы, должны находиться исключительно в компетенции суда апелляционной инстанции. Суд первой инстанции, рассмотревший дело по существу, не может определять процессуальную судьбу действий, направленных на реализацию права на судебное обжалование [7, с. 199].

На наш взгляд, принятие арбитражным апелляционным судом определения о возбуждении апелляционного производства как контрапункта апелляционного процесса имеет несомненные преимущества перед фактическими действиями первой инстанции суда общей юрисдикции, которые, будучи совершены в рамках апелляционного порядка, не получают процессуальной фиксации, что затрудняет контроль информированности участников процесса об актах взаимодействия с судом.

В этой связи представляет интерес п. 22 Постановления № 16 Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 г. «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции» (далее – Постановление № 16 Пленума Верховного Суда РФ), в котором Верховный Суд РФ указал на возможность в целях экономии времени осуществления функции по проверке жалобы на соблюдение формы и содержания судом апелляционной инстанции, а именно: «В случае отмены определения суда первой инстанции об отказе в восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, представления и принятия судом апелляционной инстанции нового судебного постановления о восстановлении этого срока суд апелляционной инстанции направляет дело с апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции для проверки их на соответствие требованиям ст. 322 ГПК РФ и совершения действий, предусмотренных ст. 325 ГПК РФ. Вместе с тем в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (ст. 6.1 ГПК РФ) суд апелляционной инстанции вправе не направлять дело с апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции, если установит, что апелляционная жалоба, представление отвечают всем требованиям ст. 322 ГПК РФ» [8].

Указанным постановлением Верховный Суд РФ фактически попытался исправить недостаток гражданского процессуального законодательства, однако было бы уместно провести соответствующие поправки непосредственно в ГПК РФ, закрепив функцию по проверке формальных требований к апелляционной жалобе за судом апелляционной инстанции.

Ещё одним различием является прописанная в ст. 262 АПК РФ процедура составления отзыва на апелляционную жалобу. Отзыв составляет лицо, участвующее в деле, и поясняет свои возражения касательно жалобы своего оппонента. Отзыв должен быть направлен в суд и другим лицам, принимающим участие в данном деле. В гражданском судопроизводстве процесс подачи отзыва на жалобу или представление не предусмотрен, что, возможно, является упрощением процедуры апелляции, так как участие в арбитражном процессе, как правило, осуществляется более квалифицированными юристами, представителями крупных организаций и других лиц.

Кроме того, в ГПК РФ имеются отдельные статьи, посвященные обжалованию определений суда первой инстанции (ст. 331-335 ГПК РФ), в то время, как в АПК РФ содержатся нормы относительно обжалования решений, при этом подразумеваются и определения. Хотя отдельная норма касательно обжалования определений и приведена в ст. 272 АПК РФ, при этом она носит ссылочный характер. На практике применяется аналогия и вопрос в отношении использованных формулировок отпадает. Вместе с тем, с точки зрения необходимости определённости и точности в процессуальном законодательстве, относящемся в первую очередь к публичному праву, намного уместней указание в АПК РФ на обжалование именно судебных актов, а не только решений [6, с. 9].

Следует отметить, что суть апелляции в гражданском и арбитражном процессах в целом заключается в следующем: при отсутствии нарушений процессуальных норм суд проверяет доводы апеллянта и поступившие на них возражения, не выходя за их пределы.

Вместе с тем законодательство допускает выход за вышеуказанные пределы: ч. 5 ст. 268 АПК РФ указывает на рассмотрение судом вопроса о законности и обоснованности решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений; полномочия суда общей юрисдикции ещё шире в силу ч. 2 ст. 327.1 ГПК РФ: суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объёме, при этом оговорки про возражения участвующих в деле лиц в норме не содержится.

Не менее существенен следующий момент как в гражданском, так и в арбитражном процессе: в полномочия апелляции суда при рассмотрении апелляционной жалобы на решения не входит направление дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции (ст. 328 ГПК РФ, ст. 269 АПК РФ).

Исключение составляет упрощённое производство в гражданском процессе (ст. 335.1 ГПК РФ), по правилам которого, при наличии оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, а также в случае, если судом апелляционной инстанции признаны обоснованными приведённые в апелляционной жалобе доводы о том, что дело, рассмотренное в порядке упрощённого производства, подлежало рассмотрению по общим правилам искового производства, суд апелляционной инстанции отменяет решение и направляет дело в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства.

В отношении ч. 4 ст. 330 ГПК РФ необходимо отметить, что законодатель входит в противоречие с самим собой, так как, исключив полномочие по возврату дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, он вводит данную норму, касающуюся упрощённого производства в ГПК РФ, чем, во-первых, нарушает тезис о невозможности расширительного толкования ст. 328 ГПК РФ. Во-вторых, не совсем понятны мотивы законодателя при введении данной нормы. Получается, что неправильно применённый порядок упрощённого производства является достаточным для возврата дела в суд первой инстанции, однако иные безусловные основания для отмены являются основаниями для пересмотра дела судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции.

Также следует отметить, что хотя направление дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции по общему правилу ГПК РФ не допускается, в ст. 53 Постановления № 16 Пленума Верховного Суда РФ указываются основания для отмены решений и отправки их на повторное рассмотрение в суд первой инстанции:

1) при нарушении правил подсудности при рассмотрении дела в первой инстанции суд апелляционной инстанции отменяет решение и передает дело в суд, к подсудности которого законом отнесено рассмотрение этого дела в качестве суда первой инстанции;

2) если суд апелляционной инстанции придёт к выводу о том, что решение суда первой инстанции, принятое только на основании признания иска ответчиком либо только в связи с истечением срока исковой давности или признанием неубажительными причин пропуска срока обращения в суд, без исследования и установления иных фактических обстоятельств дела (ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ), является незаконным и (или) необоснованным, то он на основании ч. 1 ст.

330 ист. 328 ГПК РФ отменяет решение суда первой инстанции. В такой ситуации с учётом положений абзаца второго ч. 1 ст. 327 ГПК РФ о повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции оно подлежит направлению в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу заявленных требований [8].

Данные основания активно используются в практике. Следовательно, суды, используя данное полномочие, игнорируют его отсутствие в ГПК РФ, а акты толкования права расширяют границы, очерченные гражданским процессуальным законодательством, и создают новые нормы, обязательные для нижестоящих судов [2, с. 60].

Предложения многих учёных о наделении апелляционного суда полномочиями возвращения (передачи) дела на новое рассмотрение в первую судебную инстанцию, а также введённые в действие такие полномочия апелляционной инстанции в гражданском судопроизводстве (ст. 335.1 ГПК РФ), противоречат началам системного регулирования апелляции, правовой идеологии апелляции как способа окончательного разрешения спора и реальным возможностям пересмотра любого дела в апелляционной инстанции с учётом применения особенных или иных специфических правил апелляционного производства, либо без учёта таковых.

Правосудие, единственно правильно понимаемое как справедливый суд, разрешающий спор по закону, не зависит от того, малозначительным или многозначительным по имущественной оценке является спор. Суд, совершённый по правилам упрощённого производства без вызова сторон, без ведения судебного протокола и при иных ограничениях процесса, не может иметь право на ошибки, оправдываемые допустимостью таковых в малозначительных делах. Поэтому апелляционный пересмотр решений упрощённого судопроизводства должен быть не упрощённым, но полноценным с применением всех общих правил апелляционного производства [1, с. 237].

При сопоставлении общих правил об основаниях и содержании полномочий апелляционного суда, действующих при переходе к рассмотрению дел по правилам процесса в суде первой инстанции, и специальных правил, подлежащих применению в аналогичных случаях при обжаловании решений, принятых в порядке упрощённого производства, полагаем необходимыми устранить различия между правилами ГПК РФ (ст. 335.1) и АПК РФ (п. 6.1 ст. 268), регулируемыми вопросы апелляционного пересмотра дел упрощённого производства. Переход к единому регулированию обжалования решений по делам упрощённого производства следует провести на основе правомочий апелляционного суда, предусмотренных правилами АПК РФ, что наилучшим образом охраняет право на доступ к правосудию и принципы правосудия.

Таким образом, институты обжалования судебных решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов имеют как общие, так и различные черты. Некоторые авторы полагают, что необходимо унифицировать порядок апелляционного обжалования. Одной из проблем апелляционной системы в гражданском и арбитражном процессах современной России в течение долгого времени являлось параллельное существование двух инстанций по пересмотру не вступивших в законную силу судебных актов – кассации и апелляции. Они дублировали друг друга, кассация выполняла функции, которые ей не свойственны.

В рамках проводимой в настоящее время судебной реформы, направленной на унификацию гражданского и арбитражного процессов, 8 декабря 2014 г. решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ была одобрена Концепция единого ГПК РФ (далее – Концепция). Тем самым был утверждён базовый документ предстоящей полномасштабной реформы российского гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства, предполагающей принятие нового единого ГПК РФ, действие которого распространится бы как на арбитражные суды, так и на суды общей юрисдикции. В результате можно будет упростить сам институт апелляции и обеспечить всех граждан России правом на достойную защиту своих интересов. Отправной точкой для формирования Концепции явилось знаковое обстоятельство – объединение высших судов (Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда РФ).

Авторы Концепции показывают открытость института апелляции для последующих изменений, разрешающих существующие проблемы, и призывают к дальнейшему обсуждению единого кодекса, унифицирующего гражданский и арбитражный процессы.

Несмотря на то, что в течение нескольких лет, предшествовавших принятию Концепции, законодатель вносил точечные изменения в процессуальное гражданское и арбитражное законодательство, проблемы не только устранялись, а всё более усугублялись и вызывали неудовлетворенность населения страны, в том числе и у предпринимательской и юридической общественности. Все это послужило поводом для принятия срочных радикальных мер по совершенствованию ситуации с правосудием в стране [9, с. 54].

В контексте отмеченного можно выделить мнение Председателя Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Крашенинникова П.В. – исторически кодексов, посвященных гражданскому судопроизводству, два – Арбитражный и Гражданский

процессуальные кодексы. В настоящий момент уже три – добавился Кодекс административного судопроизводства. При разработке единого ГПК РФ будет возможность учесть плюсы и минусы применения всех трёх кодексов. По мнению Крашенинникова П.В. цели разработки нового Кодекса усматриваются в устранении противоречий между двумя отраслями норм процессуального права, установлении новых правил разрешения спорных правовых вопросов, сохранении наиболее удачных наработок, существующих как в АПК РФ, так и в ГПК РФ, укреплении альтернативных способов разрешения споров, закреплении существующих видов упрощённого производства, сохранении особенностей рассмотрения отдельных категорий дел, выявлении кардинальных проблем [10, с. 101].

Концепция единого ГПК РФ – документ в первую очередь теоретического характера. Поэтому крайне необходимо тщательное и плодотворное взаимодействие разработчиков Концепции со всем юридическим сообществом. Данное взаимодействие должно быть открытым и прозрачным. Юридическое сообщество совместными усилиями сможет создать тот процессуальный кодекс, который будет удобен каждому гражданину и близок к состоянию правового совершенства [11, с. 120].

Необходимо отметить, что нет однозначной оценки Концепции со стороны научного сообщества. Одни авторы полагают, что это некий «свод законов XXI века», что новизна в проекте отсутствует и единственное достоинство состоит в устранении противоречий между нормами АПК РФ и ГПК РФ. Ряд других учёных увидели в новом кодексе положительные изменения – это институты представительства, доказательств, судебных расходов [12, с. 43].

Проанализировав саму Концепцию, мнения учёных, можно сказать, что каких-либо глобальных изменений в данном акте не содержится, скорее всего – это систематизация норм, а не их кодификация. Но в то же время небольшое преобразование отдельных институтов и устранение противоречий между гражданским и арбитражным законодательством могут положительно повлиять на судопроизводство.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Институт апелляции в арбитражном и гражданском судопроизводстве имеет много общих черт, хотя имеются и существенные различия. Упразднить различия апелляционного производства призван единый ГПК РФ, который начал разрабатываться довольно давно, но на текущий момент так и не был принят.

К тому же в свете сегодняшнего дня необходимость его принятия постепенно теряет свою актуальность, так как процессуальный закон

продолжает активно реформироваться, серьёзные поправки внесены и продолжают вноситься и в АПК РФ, и в ГПК РФ, и в КАС РФ.

Таким образом, хотя не вполне доработанная и завершённая Концепция не устранила многие пробелы и недоработки существующего законодательства и не привела к созданию нового ГПК РФ, она уже сыграла важную роль в совершенствовании гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства.

Кроме того, следует признать, что Концепция является плодотворным и полезным систематическим сводом предложений по вопросам совершенствования полномочий апелляционного суда и иных правил гражданского и арбитражного производства. Вместе с тем, исходя из особенностей дел, отнесённых к предмету регулирования ГПК РФ и АПК РФ, считаем целесообразным и обоснованным сохранение действия ГПК РФ и АПК РФ, соответствующих сохранению отдельных ветвей судебной системы – судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Список использованных источников

1. Виниченко, Е. А. О совершенствовании апелляционного производства в России / Е.А. Виниченко // Научные исследования: теория, методика и практика: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 21 мая 2017 г.). – Чебоксары : ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. – С. 235-238.

2. Коршунов, Ю. А. Апелляционное производство в российском гражданском и арбитражном процессе: проблемы и пути совершенствования / Ю.А. Коршунов // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9. – № 1-1. – С. 56-66.

3. Дерябина, А. С. Сравнение института апелляционного производства в арбитражном и гражданском процессуальных кодексах / А.С. Дерябина // Вопросы науки и образования. – 2018. – № 15 (27). – С. 92-94.

4. Попов, И. В. Различия апелляционного производства в гражданском и арбитражном процессах / И.В. Попов // Актуальные вопросы юридических наук: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, июнь 2019 г.). – Краснодар : Новация, 2019. – С. 17–19.

5. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ: принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.: одобрен Советом Федерации 12 апреля 1995 г. // КонсультантПлюс: справочная правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/. – (Дата обращения: 02.12.2022).

6. Рыбкина, К. В. Апелляционное производство в гражданском и арбитражном процессе / К.В. Рыбкина // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 32. – С. 6-17.

7. Калиничева, Е. П. Проблемы и пути совершенствования апелляционного производства в гражданском процессе / Е.П. Калиничева // Университетская наука. – 2020. – № 1 (9). – С. 196-200.

8. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 16 от 22 июня 2021 г. // КонсультантПлюс: справочная правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388238/. – (Дата обращения: 02.12.2022).

9. Анохин, В. С. Концептуальные вопросы общей части нового Гражданского процессуального кодекса РФ / В.С. Анохин // Вестник ВГУ: серия «Право». – 2015. – № 3. – С. 52-66.

10. Никитин, В. В. Проблемы унификации гражданского процессуального законодательства / В.В. Никитин, М.Е. Поскребнев, С.И. Князькин // Российское правосудие. – 2015. – № 5 (109). – С. 100-108.

11. Руднева, Ю. В. К вопросу о концепции единого гражданского процессуального кодекса РФ / Ю.В. Руднева, П.А. Антось // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 12-2. – С. 118-120.

12. Стрельцова, Е. Г. Новый процессуальный кодекс как итог процессуальной реформы / Е.Г. Стрельцова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 3. – С. 41-46.

УДК 338.2
DOI

КОМПЛЕКС МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ЧАНГЛИ В.С.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры менеджмента организаций;

ПОХИЛЬКО Е.Д.,
старший преподаватель кафедры юриспруденции
ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена анализу комплексных мер по минимизации коррупционных рисков. Также в статье проводится анализ в отношении формирования антикоррупционной культуры современного общества.

Ключевые слова: риски, коррупция, культура, борьба, методы, способы